

QISHLOQ XO`JALIGIDA BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO`LLARI

Turg'unov Tohirjon Komiljon o'g'li,

TDAU magistranti. +99893 440 10 03

tohirturgunov9@gmail.com

Sultonov Xudoyshukur G`ayratovich,

TDAU magistranti. +99893 798 08 59

sultonovxudoyshukur@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada qishloq xo`jaligini rivojlantirish va mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini taminlashda banklarning ro`li hamda qishloq xo`jaligiga ko`satilayotgan bank xizmatlarini takomillashtirish yo`llari to`g`risida ma`lumotlar berilgan.

kalit so`zlar: bank xizmatlari, qishloq xo`jaligi, oziq-ovqat xavfsizligi, fermer xo`jaliklari, kreditlar va lizing.

KIRISH

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan oziq-ovqat dasturi qishloq xo`jaligini zamonaviylashtirish va uning samaradorligini oshirish, mahsulot ishlab chiqarishni ko`paytirish, turi va sifatini yaxshilashni ko`zda tutadi hamda bu borada olib borilayotgan ishlarni moliyalashtirish uchun banklar kiridit berish tizimlarini soddalashtirish yo`llarini ishlab chiqishi lozim bo`lib qoladi.

Statistik ma`lumotlarga qaraganda, 2014 - yilning birinchi yarim yilligida mamlakatimizda qishloq xo`jalik mahsulotlari ishlab chiqarish umumiy hajmi 15 311,6 mlrd. so`mni tashkil etdi yoki 2013 - yilning shu davridagi ko`rsatkichdan 6,9 foiz ko`p bo`ldi. Dehqon va fermer xo`jaliklarining agrotexnik tadbirlarni o`z vaqtida olib borishi uchun banklar tomonidan yetarli miqdorda moliyalashtirilishi natijasida g`alla rekord hajmda – 8 mln. tonnadan ortiq miqdorda yetishtirilib, yig`ib olindi. Fermer xo`jaligining faoliyatiga qishloq xo`jaligi mahsulotlari yetishtirish, qishloq xo`jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, saqlash, shuningdek

bozorlarda, shu jumladan o‘z savdo shahobchalari orqali sotish, tijorat faoliyati va marketinng tadqiqotlarini tashkil qilish, faoliyatning qonun hujjatlarida ta’qiqlanmagan boshqa turlarni amalga oshirish kiradi.

2014 – yilning Yanvar-iyun oylarida tijorat banklarining 131,4 mlrd. so‘mlik kredit mablag‘lari hisobiga joylarda 1430 ta chorva mollari sonini oshirish, parrandachilik sohasida 155,3 mlrd. so‘mlik 660 ta, baliqchilik va asalarichilikni rivojlantirishga qaratilgan 12,9 mlrd. so‘mlik 1 477 ta loyiha moliyalashtirildi.

Hozirgi paytda tijorat banklari tomonidan qishloq ho‘jaligini rivojlantirishga ajratilgan kredit mablag‘lari 778,6 mlrd. so‘mnidan ortiqni tashkil etmoqda. Ushbu kreditlar asosan qishloq xo‘jaligi texnikasini sotib olishga, mevasabzavotchilik, uzumchilik, yangi bog‘ va tokzorlar yaratish, chorvachilik, parrandachilik, asalarichilik, baliqchilikni rivojlantirish, tadbirkorlik sub’ektlariga issiqxonalar tashkil qilish va tomchilab sug‘orish tizimini joriy etishga yo‘naltirilgan.

Bank tizimining qishloq xo‘jalik korxonalarini bilan uzviy hamkorligi Prezidentimizning «O‘zbekistonda oziq-ovqat dasturini amalga oshirishning muhim zaxiralari» mavzusidagi xalqaro konferentsiyada: «...qishloq xo‘jaligini isloh etish va modernizatsiya qilish, yerlarning meliorativ holatini va irrigatsiya tizimini yaxshilash, tuproq unumdorligi va hosildorligini oshirishga qaratilgan keng ko‘lamli ishlarni davom ettirish va chuqurlashtirish zarur...»ligi to‘g‘risida bildirgan ko‘rsatmalariga uyg‘undir.

Mamlakatimizda agrar soha salohiyatini oshirish, buning uchun qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlashga daxldor korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta‘minlash ko‘p jihatdan bank tizimi bilan o‘rnatilgan o‘zaro hamkorlik munosabatlariga bog‘liqdir. Buning uchun banklar tomonidan soha korxonalarini, ayniqsa, dehqon va fermer xo‘jaliklarini moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, ularni ko‘p tarmoqli xo‘jalik sub’ektlariga aylantirishda bank tizimi tomonidan qator imtiyoz va qulayliklar yaratilgan.

Xususan, meva-sabzavot va chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash bo‘yicha mini-texnologiyalar va ixcham asbob-uskunalar sotib olish uchun fermer xo‘jaliklari va kichik biznes sub‘ektlarining kredit resurslari olishini hamda lizing xizmatlaridan foydalanishini kengaytirishga qaratilgan loyihalarga imtiyozli kreditlar 5 yildan kam bo‘lmagan muddatga beriladi, shundan imtiyozli davr kamida 18 oyni tashkil etadi.

Fermer xo‘jaliklari va kichik biznesning boshqa sub‘ektlariga meva-sabzavot va chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash bo‘yicha mini-texnologiyalar va ixcham asbob-uskunalar sotib olish uchun lizing xizmatlari ko‘rsatish muddati 7 yilgacha belgilangan.

Mazkur imtiyozli kreditlar va lizing bo‘yicha foiz stavkalari bank bilan fermer xo‘jaligi yoki kichik biznesning boshqa sub‘ekti o‘rtasidagi o‘zaro kelishuvga ko‘ra, biroq O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining amaldagi qayta moliyalashtirish stavkasidan ortiq bo‘lmagan miqdorda o‘rnatiladi.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining «Tijorat banklari tomonidan shaxsiy yordamchi xo‘jaliklarga qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun mikrocreditlar berish tartibi to‘g‘risida»gi Nizomida tijorat banklari tomonidan shaxsiy yordamchi xo‘jaliklarga qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish, shuningdek, parrandachilik va asalarichilikni rivojlantirish hamda ixcham issiqxonalar tashkil etish uchun eng kam ish haqining 100 baravarigacha miqdorda mikrocreditlar berish ko‘rsatilgan.

Mazkur Nizomga muvofiq, shaxsiy yordamchi xo‘jaliklarga: mevali daraxtlar va uzum ko‘chatlari sotib olish uchun bir yillik imtiyozli davr bilan 3 yilgacha bo‘lgan muddatga;

urug‘liklar, mineral o‘g‘itlar va o‘simliklarni kimyoviy himoya qilish vositalarini sotib olish, ixcham issiqxonalar tashkil etish hamda parrandachilik va asalarichilikni rivojlantirish uchun olti oylik imtiyozli davr bilan 2 yilgacha bo‘lgan muddatga mikrocreditlar ajratiladi.

Mamlakatimiz agrosanoat majmuining salohiyatini oshirishda «Agrobank» aksiyadorlik-tijorat bankining o‘rni alohida e‘tiborga ega. Mazkur kredit tashkiloti hozirgi paytda:

- qishloq xo‘jalik mahsulotlari ishlab chiqaruvchi fermer xo‘jaliklariga kredit berish va kompleks tarzda bank xizmatlari ko‘rsatish;

- qishloq xo‘jalik ishlab chiqaruvchilari, barcha mulkchilik shaklidagi korxonalar, shu jumladan, paxta va g‘alla mahsulotlarini qayta ishlash, saqlash, tashish va sotishga ixtisoslashgan paxta tozalash va donni qayta ishlash sanoati korxonalariga kredit berish va moliyalashtirish mexanizmlarini izchil takomillashtirib borish;

- yerlarning meliorativ holatini yaxshilashga, agrosanoat kompleksi tarmoqlarida ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, texnik va texnologik yangilashga, zamonaviy chet el texnologiyalari va uskunalarini jalb etishga yo‘naltirilgan faol investitsiya siyosatini amalga oshirish, shu asosda yuqori sifatli, ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni ta‘minlash, ichki iste‘mol bozorini mahalliy oziq-ovqat tovarlari bilan barqaror to‘ldirish;

- bankning shaxsiy resurslarini safarbar qilish, omonatlar va depozitlarning yangi jozibador turlarini taklif etish yo‘li bilan aholi va korxonalarining mablag‘larini jalb qilish, ulardan samarali, shu jumladan, investitsiya loyihalarini amalga oshirishda samarali foydalanish, qo‘yilgan mablag‘lar o‘z vaqtida va to‘liq qaytarilishini ta‘minlash;

- xalqaro moliya institutlari va yetakchi xorijiy banklarning imtiyozli kreditlari, investitsiyalari va grantlarini jalb etib, keyinchalik qishloq xo‘jalik ishlab chiqaruvchilari va respublika iqtisodiyoti agrosanoat sektori korxonalarini ana shu mablag‘lar hisobiga qayta moliyalashtirish vazifalari belgilangan.

Qishloq xo‘jaligiga ixtisoslashgan korxonalar, agrofirmalar, dehqon va fermer xo‘jaliklari «Agrobank» ATB sarmoyalaridan samarali foydalanib

kelmoqda. Bank kredit portfelida qishloq xo'jaligi korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash, ularni zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash, zamonaviy texnika va ehtiyot qismlar sotib olishga yo'naltirilgan mablag'lari miqdori salmoqli o'rin tutadi.

Ayni paytda, Respublika Markaziy banki tomonidan hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha tasdiqlangan manzilli dasturlar doirasida qishloq xo'jaligi sohalarini rivojlantirishga qaratilgan loyihalarni moliyalashtirishga kredit mablag'lari ajratib kelinmoqda. Ushbu mablag'lar chorvachilikni rivojlantirishga, parrandachilik xo'jaliklarini tashkil etishga, meva-sabzavot, poliz ekinlari va uzum yetishtirishga, baliqchilik va asalarichilik xo'jaliklarini rivojlantirishga yo'naltirilmoqda. Maqsadli dasturlarga kiritilgan loyihalar, imtiyozli shartlarda Markaziy bankning qayta moliyalashtirish stavkasidan oshmagan miqdorda moliyalashtirilmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

- 1.A.Abdug'aniev, A.A.Abdug'aniev, Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti, T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot Jamg'armasi, 2004
- 2.B.T.Salimov va boshqa., Dehqon va fermer xo'jaliklari iqtisodi, T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot Jamg'armasi, 2004
- 3.Булатова А.С. Страны и регионы мира: экономико-политический справочник. – М.: Проспект, 2010.
- 4.Волгина Н.А. Международная экономика: Учебник – М.:Эксмо, 2010.
- 5.Муминов Ш.Х. Повышение потенциала экспорта экологической чистой продукции аграрного сектора Узбекистана. 2002.
- 6.Ахмедов Т.М., Трушин Э.Ф., Муинов Д.А., Трушин Эш.Ф. Концептуальные основы формирования экспортоориентированной структуры экономики Республики Узбекистан на период до 2010 года // Узбекистана. 2000.

7. Isaxo'jaev A. Eksportbop milliy mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirilishi // J: O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi. 1999 .

8. «Eksport mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarni rag'batlantirish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar» to'g'risi-dagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 2000 yil iyun, № PF-2613. «Norma» elektron dasturi, 2006y.